

GT6 – Narrativas ecotecnológicas dos corpos

Pornografia, biografia e performance em *Stabat Mater*, de Janaina Leite

Mestrando Rodrigo Moreira de Almeida (UFMG)

RESUMO

Em algumas performances teatrais, quando a pessoa artista a compreende como um “comportamento” de comunicação, percebemos que o corpo chega primeiro. Biografia, performance e performatividade se tornam acontecimentos, nos campos das artes e da política. É o caso da atriz e dramaturga Janaina Leite, que, em *Stabat Mater*, tensiona os limites da performatividade. Partindo de uma experiência pessoal, ela transmuta essa experiência para um ato estético e político. Nessa obra, ela toma a pornografia, enquanto linguagem, como um dispositivo cênico para trabalhar maternidade e sexualidade. Nossa proposta, neste trabalho, é interrogar o limite entre real e ficção, o uso da pornografia como linguagem e o que é transposto a partir do biográfico para a estética e a política nesse espetáculo.

Palavras-chave: pornografia; performance; estética; política.

ABSTRACT

In some theatrical performances, as understood as a communicational “behavior” by an artist, we notice that the body comes first. This person’s biography, performance, and performativity become events — both in arts and in politics. This is the case for actress and playwright Janaina Leite, who in Stabat Mater, creates a tension on the limits of performativity. Stemming from a personal experience, she transforms it in an aesthetical and political action. In that piece of writing, she takes pornography, as language, as a scene strategy to discuss maternity and sexuality. Our proposal in this paper is to question the limit between reality and fiction, the use of pornography as language and what is transferred from a biography to the aesthetics and politics in the play.

Keywords: pornography; performance; aesthetics; politics.

Se em algumas performances artísticas percebemos que o corpo chega primeiro, poderíamos dizer que a biografia do artista, sua performance e sua performatividade são acontecimentos artísticos e políticos, já que ele, ao se valer da performance, a compreende como um “comportamento” de comunicação. Desse modo, o corpo passa a ocupar um novo papel no fazer artístico, provocando uma ampliação nos limites do que antes se havia convencionado no fazer teatral. Numa performance, não se privilegia mais a criação de uma personagem escrita por um dramaturgo ou a régia de um diretor num processo de construção cênica, há uma nova proposta que parte e toma o corpo próprio do ator em seu ato performático.

Neste trabalho, escolhemos *Stabat Mater*, texto dramaturgicamente construído a partir de uma “autorrealidade” de Janaina Fontes Leite, atriz, dramaturga e diretora, referência nas pesquisas sobre o uso do documentário e do biográfico no teatro brasileiro. Desde 2008, ela trilha uma cena marcada pelo biográfico e o real, num processo de distanciamento do coletivo em que se aprofunda naquilo que a inquieta no campo da linguagem.

Em *Stabat Mater*, através de um tensionamento entre representação e verdade, interrogam-se os limites da performatividade em cena, numa aproximação do teatro com o real. Nesse deslocamento para a performance, é possível se apropriar de novas linguagens, que visam questionar modelos canônicos e normativos da sociedade, num fazer teatral que se relaciona com as lutas identitárias e que assume seu caráter político sem subterfúgios para tratar de temas considerados tabus. Partindo de uma experiência pessoal, ela retoma parte de seu trabalho anterior, *Conversas com meu pai*, que teve sua estreia em 2014 com autoria do texto de Alexandre Del Farra, seu ex-companheiro. O ponto de partida são os diários escritos por Janaina desde os 11 anos, cuja escritura, como nos diz Janaina, cessam com a estreia da peça.

Já *Stabat Mater* foi apresentado pela primeira vez em 2019, ainda em processo de construção. O jogo de cena começa com o anúncio à plateia de que se trata de uma retomada do trabalho anterior. Três figuras compõem o espetáculo: a Palestrante, interpretada por Janaina; Priapo, um ator “pornô” que está sempre de máscara; e a Mãe, que é a própria mãe biológica da atriz. Uma trindade, pagã e sagrada, uma triangulação que remete, no texto da peça, também ao romance familiar proposto pela psicanálise.

Stabat Mater, título da peça, se dá tomando como ponto de partida o texto da filósofa e psicanalista Julia Kristeva, que faz uma leitura a partir de uma *sequentia*¹ católica do século XIII, que fala das dores de Maria (*stabat mater* = estava a mãe, traduzido do latim). Nesse texto, sua autora interroga a origem da Virgem Maria, o lugar que é oferecido à mulher na construção da maternidade e o lugar da mulher na sociedade a partir do discurso religioso, a mulher como

¹ *Sequentia* (plural: *sequentiae*), em português **seqüência**, é um *canto do próprio* (o canto da missa é dividido entre próprio e ordinário, o próprio é um texto específico a cada dia) da missa na liturgia da Igreja Católica. É um canto gregoriano com texto autoral, diferente da grande maioria do repertório gregoriano, que tem seus textos retirados da Bíblia, principalmente do Livro dos Salmos. Foi bastante utilizado, mas hoje é usado em ocasiões mais raras.

aquela que está sempre pronta a doar-se, a sofrer pelos filhos, a abrir mão de si e de seus desejos. (KRISTEVA, 1985). Ao tomar como ponto de partida a peça anterior, a Palestrante diz à plateia que vai buscar a mãe que está distante e interroga: “[...] eu comecei a me perguntar onde esteve a minha mãe, a MÃE em todos esses anos. Um apagamento completo, quase grosseiro, hoje eu sei, mas que eu nem sequer percebi” (LEITE, 2020, p. 69). Ela interroga sobre onde sua mãe estava, já que era uma figura importante nessa triangulação, pai mãe e filha, assim como sua ausência diante do estupro sofrido pela atriz e relatado mais à frente na peça. Algo de um indizível se presentifica em *Stabat*, tomando como referência a peça anterior, no que tange à “relação incestuosa” com o pai. De maneira quase psicanalítica, Janaina interroga o incesto como uma situação em que há sempre três pessoas, mas apenas dois lugares. Como indicado, há um que se ausenta ou consente, se silencia diante deste indizível.

Com isso, podemos perguntar: o que se transmite numa família? O que estas figuras encenam? Pai, mãe e filha. Freud, em seu texto “Romance familiar” (FREUD, 1996), nos diz que a criança é capaz de inventar um novo pai e uma nova mãe num primeiro tempo que vai mais em direção àquilo que ela deseja e fantasia sobre o casal parental. Num segundo momento, ela compreende que o pai é incerto, mas a mãe é certa, frase que Freud retoma do adágio romano “*mater semper certa est, pater semper incertus est*”. Já que a mãe é certa, a criança passa a exaltar a figura paterna, a restaurá-lo, diante da descoberta que este pode ser um qualquer.

Lacan (2003) lê o romance familiar no que concerne à função do pai e à da mãe como constitutivo de um mito individual de cada neurótico. O mito serve como um discurso que objetiva transmitir algo da verdade em seu ponto impossível de transmissão, ou seja, a castração simbólica. Não se herda, portanto, a castração do pai, e assim o neurótico vai se valer do romance familiar e de seu sintoma para lidar com esse ponto irreduzível. Nesse viés, a função do romance familiar e da família se mantém, como lugar de endereçamento de um desejo, há alguém a quem se pode endereçar o desejo. A família, por conseguinte, encarna para o sujeito neurótico a função simbólica da castração e o Outro simbólico da lei do incesto.

Podemos interpretar que Janaina traz para a cena seu mito individual, sem objetivar uma elaboração, mas um processo de revelar aquilo que está presente numa outra cena, o que se

ocultou com diversas camadas simbólicas, uma aproximação daquilo que a psicanálise nomeia como impossível e infamiliar, o real. Em cena, uma mesa preparada para uma palestra, um copo d'água, um vaso de vidro e um facão; uma tela de projeção com um tripé e um palco com uma barra de *pole dance*. A tela surge como um elemento cênico, nela são projetados fragmentos de cenas de filmes de terror, a cena da própria atriz dando à luz (em *rewind*, o bebê retorna ao ventre materno) e uma cena de sexo explícito protagonizada pela atriz com um ator pornô que foi “dirigida” por sua mãe. Interessa-nos abordar os desdobramentos e as rupturas da produção dessa cena, que são relatados tanto no livro quanto no espetáculo, de forma mais detalhada ao longo deste texto.

Em uma entrevista, Janaina nos diz: “No meu caso me interessa mais o estudo da linguagem, que passa por uma zona performativa [...]. Eu sinto que os materiais que estão mais ligados a essa dinâmica documental, como o *Stabat*, a possibilidade de encontrar os atores que trabalham com pornografia, de ter minha mãe no processo” (LEITE, 2023, p. 10). Interessante observar que Janaina parece se utilizar da pornografia como uma linguagem e desta se servir de maneira pontual, para dar tratamento ao dispositivo cênico, tomando o que se extrai do obsceno e de sua radicalidade para interrogar o traumático, a maternidade, a sexualidade, o feminino e o desejo. Por ter experiência anterior no chamado teatro documental, ela o toma em sua materialidade distanciando-se do material biográfico ao interrogar as zonas de tensão que estão ali contidas, na composição de seu espetáculo. Numa montagem, uma espécie de bricolagem de pedacinhos, um mosaico de fragmentos biográficos tomados em sua radicalidade, podendo ser reais ou ficcionais, vão constituindo a narrativa da peça sem o véu da fabulação.

Há nesse trabalho uma busca por um lugar híbrido de investigação, tangenciada por reflexões oriundas do sujeito ao tomar como ponto de partida um fragmento de sua biografia, um estupro que sofreu na adolescência. Para o espectador, parece haver nesse desnudamento da atriz, ao expor algo íntimo e intenso, a possibilidade de questionar o que é real ou ficcional. Mas diante da impossibilidade, de esclarecer aquilo que a atriz/autora propõe de maneira enigmática, a verdade e a concretude do real irrompem em cena e se tornam fundamentais para que o espetáculo aconteça.

A importância para a atriz/performer está muito mais nos desdobramentos e nas reverberações do que é dito. A ela interessa o que se produz como verdade, tomada aqui de acordo com Janaina e anunciada durante a peça no sentido grego de *parresía*. O *parresiasta* é aquele que diz a verdade sobre si mesmo, não dita ao outro, mas com o outro, como nos diz Foucault em *A coragem da verdade* “dizer-a-verdade sobre si mesmo” (FOUCAULT, 2011, p. 9). A verdade dita sem ornamentos, sem reservas ou dissimulações, aquele que diz se implica totalmente naquilo que diz, seu pensamento se corporifica em sua verdade, objetivando sua radicalidade ao ser dita.

Para que haja *parresía* [...] o sujeito, ao dizer essa verdade que marca como sendo sua opinião, seu pensamento, sua crença, tem de assumir certo risco, risco que diz respeito à própria relação que ele tem com a pessoa a quem se dirige. Para que haja *parresía* é preciso que, dizendo a verdade, se abra, se instaure e se assuma o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva e de suscitar de sua parte algumas condutas que podem ir até a mais extrema violência. É, portanto, a verdade, no risco da violência (FOUCAULT, 2011, p. 12).

Uma “verdade que não se confunde”, nos diz a autora, e nela está contida a noção de risco. “Onde verdadeiramente há *parresía*, não se fica impune ao pronunciá-la, ou realizá-la, porque ela pode ser um ato. Eu venho me perguntando sobre a diferença entre risco e efeito ou experiência e representação” (LEITE, 2020, p. 78).

A verdade dita em seu efeito *parresiasta* se faz importante para não se tomar a biografia como produtora de um efeito meramente narcísico ou autoerótico, mas em sua dimensão política, interrogando seu alcance sobre as questões de gênero, naquilo que ela comporta e toca as micropolíticas, o que se transmite sem posicionar aquele que fala como único detentor da verdade. O interesse surge assim muito mais pelas reverberações da fala e da palavra, do que em sua verdade, visando o que se enuncia mais que seu enunciado. Interessante notar que a partir dos pontos questionados na peça, a partir do tensionamento entre ficção e verdade, é possível falar não só da arte como instrumento político, mas também localizar uma política contida na estética. Isso se dá através das novas formas de circulação da palavra, de como o visível está exposto, dos afetos produzidos e que determinam novas capacidades que rompem com antigas configurações. De acordo com Rancière: “Há assim uma política da arte que precede as políticas

dos artistas, uma política da arte como recorte singular da experiência comum, que funciona por si mesma, independentemente dos desejos que os artistas possam ter de servir esta ou aquela causa” (RANCIÈRE, 2012, p. 63).

Stabat mater, estava a Mãe. A pergunta inicial de onde ela estava torna possível a movimentação da Mãe por diversos espaços e contextos, como na produção da cena pornográfica. A Mãe diz em certo momento da peça que nunca atuou, mas sua filha pediu, e uma mãe faz tudo por um filho. A atriz escolhe temas considerados sensíveis e tabus, como a maternidade, o desejo e a sexualidade. Janaina interroga tais temas e trata deles afastando-se do moralismo vigente. Ao acessar a pornografia, ela a escolhe como uma linguagem que vai atritar essas questões. Interessante observar que a própria atriz disse de sua ingenuidade em escolher a pornografia e de seu desconhecimento sobre os efeitos que isso teria sobre si mesma, já que envolvia seu corpo e sua sexualidade.

Para articularmos a pornografia ao nosso tema e interrogá-la como uma linguagem, é importante levar em consideração sua conexão com os processos sociais, históricos e políticos, não só o caráter do individual ou do gozo masturbatório, sem abrir mão da importância das novas tecnologias das quais ela se serve em nossa contemporaneidade.

Na obra *Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade*, vista por muitos como referência para os estudos *queer*, Judith Butler afirma, num primeiro momento de suas formulações, que a teoria feminista presume a existência de uma identidade definida e que a “[...] concepção dominante da relação entre teoria feminista e política passou a ser questionada a partir do interior do discurso feminista. O próprio sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis e permanentes” (BUTLER, 2020, p. 18). Ela nos diz ainda que várias pessoas não se identificam ou não se veem representadas pelo feminismo. Esse movimento pode ser notado também em outros grupos minoritários, como o de gays e de lésbicas. A autora vai propor que as identidades se constroem a partir de um corpo social e se conecta à ideia de performance e performatividade na elaboração de sua teoria sobre o gênero. Para ela, “o gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os

próprios sexos são estabelecidos” (BUTLER, 2020, p. 27). Nesse debate sobre o gênero, ao trazer a noção de performance para o campo do questionamento das normas e da construção das identidades, ela vai nos dizer da plasticidade da linguagem e sua performatividade, tanto na produção de corpos quanto de identidades de gênero.

Com Butler e sua ideia de performatividade, podemos inferir o corpo como performativo, os gestos e os atos são demonstrados no corpo como superfície, de maneira fabricada, e de certa forma encenada, uma repetição daquilo que seria uma performance de gênero. Podemos afirmar que gênero é uma prática do corpo, em que um corpo pode existir desde que não se desloque das normas. Assim, ao nos propormos interrogar a pornografia e seu estatuto performático – já que o pornô é uma encenação – através do qual performances de masculino e feminino são encenadas em filmes *mainstream*, destinado ao público heterossexual, numa atualização das normas que enquadram o gênero, vale ressaltar que tais filmes, em sua maioria, oprimem e objetificam a mulher, reiterando um padrão machista, heterossexista e cisgênero. Assim, há um questionamento importante sobre o lugar do gênero e a forma como ele é utilizado numa performance, o que Janaina atualiza ao utilizar o seu próprio corpo como um instrumento numa cena pornô que está fora da cena – portanto obscena –, para questionar o lugar da mulher e a própria experiência da sexualidade. Posto isso, não nos interessa encarar a pornografia aqui como um gênero ou mera categoria, mas lançar um olhar sobre sua complexidade estética, cultural e política.

A pornografia toca, então, em diversas fronteiras, como possibilidades artísticas e políticas em sua dimensão estética e ética, que propõem um debate no campo da sexualidade. Como nos diz Preciado: “A pornografia é a sexualidade transformada em espetáculo, em virtualidade, em informação digital, ou, dito de outro modo, em representação pública, onde ‘pública’ implica direta ou indiretamente ‘comercializável’” (PRECIADO, 2018, p. 281).

Em *Stabat Mater*, a proposta parte da observação da autora sobre a degradação do corpo das mulheres na cultura de massa, desde os filmes de terror, como *Halloween*, em que o assassino Michael Myers mata as jovens que resolvem fazer sexo ou usar drogas e preserva a mocinha virgem que se pauta pelas normas morais. O facão é um instrumento bastante presente

nos filmes desse gênero. Outro ponto dessa degradação é a pornografia. Diante disso, ela imagina a peça. Na construção do espetáculo e com a ideia da cena pornô, perpetra um processo de *casting* para encontrar o ator que faria o personagem Príapo, no qual todos os candidatos eram atores profissionais da pornografia.

Algo interessante em espetáculos que têm como ponto de partida o teatro documental é o processo de criação passar a fazer parte do espetáculo. Em *Stabat Mater*, uma projeção de vídeo documental com trechos do processo de seleção é exibido. A fala de um dos atores surge em destaque numa pergunta feita para a atriz: “Você está preparada para ser outra pessoa depois disso?” (LEITE, 2020, p. 77). Um aviso ou a revelação de uma verdade?, podemos indagar enquanto espectadores no ponto de atrito e na radicalidade que permeiam a encenação. Num segundo vídeo documental projetado, a pergunta da atriz se destaca: “Você aceitaria fazer uma cena de sexo comigo dirigida pela minha mãe?” (LEITE, 2020, p. 89). Nenhum deles se constrange com a pergunta, e uma das respostas nos chama a atenção: “Ator 6 – Tá louco! Aí que é delícia. Tá de brincadeira, bebê? Cadê a mamãe? Não tá aí... traga ela, por favor. Será uma honra” (LEITE, 2020, p. 89). Podemos interpretar que a pergunta feita por Janaina está recoberta pela moral e a interdição ao incesto, enquanto a resposta do ator borra a barreira do incesto, a possibilidade de levar em conta apenas a dimensão incestuosa e fetichista como simples “fantasia performática”, algo que convoca a fantasia daquele que assiste. O performer pornô tem total noção de que aquilo que vai fazer é pura representação. Ainda assim, é preciso considerar que a fala do ator se configura como machista e opressiva para a mulher, que é colocada mais uma vez como objeto fetiche de um discurso misógeno.

O contraponto entre o olhar masculino e o feminino sobre o sexo é colocado em evidência. Os tabus da sexualidade feminina e a idealização da maternidade são atritados, para se colocar em xeque o lugar que é destinado à mulher. Ao partir do próprio corpo posto em cena, a violência do estupro sofrido aos 16 anos e a possibilidade do incesto, há um enfrentamento do real, do real lacaniano, desses restos de real que escapam muitas vezes à simbolização e com os quais o sujeito tem de se haver em alguma medida. Diante da articulação com a Virgem Maria, a mãe dolorosa é exaltada por sua resignação. O véu sobre a cultura do estupro cai com a

interrogação sobre o silêncio instituído pelo cristianismo sobre os corpos e o desejo feminino. A dualidade entre o sagrado e o profano surge como vísceras expostas que revelam sua ocultação por uma sociedade orientada por uma moral normativa, calcada na repressão sexual às mulheres.

Com relação à cena pornográfica, encenada pela atriz e o ator pornô, além do efeito provocador no espectador, salientamos que Janaina retira da cena de sexo explícito sua dimensão erótica e a aproxima de um vertente política. Ela confronta, desconstrói e até mesmo redefine imaginários sexopolíticos, tomando o corpo, o gênero e os papéis estabelecidos e ordenados pela sociedade, propondo interrogar os limites entre o verdadeiro e o ficcional, o público e o privado, e aproximando através desse método uma ressignificação, assim se aproxima daquilo que hoje é nomeado de pós-pornografia.

De acordo com Sarmet (2014, [n. p.]):

[...] o pós-pornô alinha-se aos pressupostos teóricos dos estudos queer e feministas contemporâneos, [...] não há definição de uma estética pós-pornográfica nem de suas textualidades, de forma que artistas e ativistas pós-pornôs estão cada vez mais presentes no audiovisual, na performance, na literatura, nas artes visuais e nas ruas.

Assim, a radicalidade proposta em *Stabat Mater* produz a partir de inquietações do biográfico da artista em sua performance e surge como a possibilidade de o espectador questionar e interrogar a contemporaneidade de sua época. Com Rancière, podemos pensar que é dado ao espectador o poder de se associar e dissociar daquilo que ele partilha na experiência, e, num efeito de suspensão provocado pelo fazer artístico, ele se emancipa. Para o filósofo, a palavra emancipação significa “[...] o embaralhamento da fronteira entre os que agem e os que olham, entre indivíduos e membros de um corpo coletivo” (RANCIÈRE, 2012, p. 23).

Estava a mãe: a uma mãe é possível escolher estar ou se ausentar? É possível decidir sobre ser mãe ou ser mulher? O psicanalista Miquel Bassol nos diz: “O espaço do feminino se produz, existe, entre centro e ausência, entre o centro simbolizado pelo falo e a ausência mais radical, a que se produz na solidão do gozo feminino quando o sujeito se confronta com sua própria ausência” (BASSOLS, 2017, p. 8). É apenas numa ausência de uma para a outra, neste entre, que algo do feminino se inscreve como solidão. É importante pensar que há no encontro

dessa ausência da filha com a ausência de sua mãe a irrupção de um vazio, um resto de real, para si mesmo naquilo que só uma mulher é capaz de experienciar do gozo feminino, como nos ensina Lacan.

Entre a ausência, o corpo, o sexual, o feminino e a maternidade, Janaina faz da performance o encontro com o real. Um tratamento pela linguagem se faz possível frente o impossível. Ao espectador, ela oferece seu vazio e sua ausência, para que o primeiro, num efeito de suspensão, possa modificar minimamente o seu olhar sobre o outro a partir daquilo que de infamiliar nomeia o feminino para cada ser falante.

REFERÊNCIAS

BASSOLS, Miquel. O feminino entre o centro e a ausência. *Opção Lacaniana*, n. 23, ano 8, p. 1-15, jul. 2017. Disponível em: http://www.opcaolacanianana.com.br/pdf/numero_23/O_feminino_entre_centro_e_ausencia.pdf. Acesso em: 25 maio 2023.

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.

FOUCAULT, Michel. *A coragem da verdade: o governo de si e dos outros*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

FREUD, Sigmund. Romances familiares. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas psicológicas de Sigmund Freud*: edição standard. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 217-222.

KRISTEVA, Julia. Stabat Mater. In: KRISTEVA, Julia. *Histórias de amor*. Tradução de Leda Tenório da Motta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 269-295.

LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo. In: LACAN, Jacques. *Outros escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 29-90.

LEITE, Janaina. *Conversas com Meu Pai/Stabat Mater: uma trajetória de Janaina Leite*. Belo Horizonte: Javali, 2020.

LEITE, Janaina. “Não tenho nenhum interesse em pegar rótulos”. [Entrevista cedida a] Pedro Vilela. *Continente Multicultural*, ano XXIII, n. 265, p. 4-11, jan. 2023.

PRECIADO, Paul. *Testo junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica*. São Paulo: n-1 edições, 2018.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

SARMET, Érica. Pós-pornô, dissidência sexual e a *situación cuir latino-americana*: pontos de partida para o debate. *Revista Periódicus* (UFBA), Bahia, v. 1, n. 1, 2014. Disponível em: <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/10175>. Acesso em: 25 maio 2023.

Como citar este texto:

ALMEIDA, Rodrigo M. Pornografia, biografia e performance em *Stabat Mater*, de Janaina Leite. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.